

НОВЫЕ НАХОДКИ МИКСОМИЦЕТОВ В ЗАПОВЕДНИКЕ «МЫС МАРТЬЯН» И ЯЛТИНСКОМ ГОРНО-ЛЕСНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Леонтьев Д.В.

Харьковский национальный университет им.В.Н.Каразина

В настоящее время разнообразие миксомицетов (Mucoromycetes) в природоохранных территориях Крыма изучено неравномерно. Так, в Крымском природном заповеднике благодаря исследованиям Е.А.Романенко (Ин-т ботаники им. Н.Г.Холодного) выявлено около 100 видов этих организмов. В других же резерватах обнаружено значительно меньшее число видов. Так, из Ялтинского горно-лесного природного заповедника (далее ЯГЛЗ) известно 32 вида миксомицетов [1], а в Государственном природном заповеднике «Мыс Мартьян» (далее ММ) найдено 24 вида [2]. Изучение видового состава миксомицетов этих природоохранных территорий остается перспективным.

В период 30.06-3.07.2004 нами были проведены сборы миксомицетов на территории ММ и Гурзуфского лесничества ЯГЛЗ. Сбор материала проводился маршрутным методом. Образцы этикетированы и помещены в гербарий Харьковского национального университета им.В.Н.Каразина с присвоением гербарных номеров. Идентификация проводилась с использованием основных определителей [3-5]

Объемы проведенных сборов невелики. В ЯГЛЗ обнаружено 19 образцов миксомицетов, относящихся к 12 видам, а в ММ – всего 9 образцов, относящихся к 7 видам. Однако среди обнаруженных видов, некоторые являются новыми для рассматриваемых территорий. Так, обнаружено 2 вида, новых для Крыма, 5 видов, новых для ММ, и 3 вида, новых для ЯГЛЗ. Данные об этих находках приведены ниже.

ПОРЯДОК LICEALES

Reticularia splendens Morgan

Образец CWU ML2-70

Субстрат: мертвая кора *Quercus pubescens* Willd.

Локалитет: ММ, верховья ручья, дубовый лес

Дата сбора: 3.07.04

Образец CWU ML2-69

Субстрат: мертвая древесина cf. *Carpinus betulus* L.

Локалитет: ЯГЛЗ, Гурзуфское лесничество, дубово-грабовый лес, ок. 300 м над ур. моря.

Дата сбора: 5.07.04

Степень новизны: **новый для Крыма**

ПОРЯДОК TRICHIALES

Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg

Образец CWU MT-156

Субстрат: мертвая древесина cf. *Carpinus orientalis* Mill.

Локалитет: ММ, верховья ручья, дубовый лес

Дата сбора: 30.06.04

Степень новизны: **новый для ММ**

Hyporhamma calyculata (Speg.) Lado

Образец CWU MT-155

Субстрат: мертвая древесина cf. *Quercus pubescens* Willd.

Локалитет: ММ, верховья ручья, дубовый лес

Дата сбора: 1.07.04

Степень новизны: **новый для ММ**

Hyporhamma clavata (Pers.) Lado

Образец CWU MT-151

Субстрат: мертвая древесина *Fagus sylvatica* L.

Локалитет: ЯГЛЗ, Гурзуфское лесничество, буковый лес, ок. 1000 м над ур. моря.

Дата сбора: 5.07.04

Степень новизны: **новый для ЯГЛЗ.**

Trichia decipiens (Pers.) T.Macbr.

Образец CWU MT-152

Субстрат: мертвая древесина cf. *Quercus* sp.

Локалитет: ЯГЛЗ, Гурзуфское лесничество, дубово-грабовый лес, ок. 300 м над ур. моря.

Дата сбора: 5.07.04

Образец CWU MT-153, CWU MT-154

Субстрат: мертвая древесина cf. *Quercus* sp., кортициоидный гриб *Toментела* sp.

Локалитет: ЯГЛЗ, Гурзуфское лесничество, дубово-грабовый лес, ок. 400 м над ур. моря.

Дата сбора: 5.07.04

Степень новизны: **новый для ЯГЛЗ.**

Trichia varia (Pers. ex J.F.Gmel.) Pers.

Образец CWU MT-155

Субстрат: почва, мелкие камни (уникальный для миксомицета субстрат!).

Локалитет: ММ, верховья ручья, дубовый лес

Дата сбора: 30.06.04

Степень новизны: **новый для ММ**

ПОРЯДОК STEMONITALES

Stemonitis virginensis Rex

Образец CWU MS-124

Субстрат: мертвая древесина cf. *Pinus pallasiana* D.Don.

Локалитет: ЯГЛЗ, Гурзуфское лесничество, сосново-буковый лес, ок. 1000 м над ур. моря.

Дата сбора: 5.07.04

Степень новизны: **новый для Крыма**

ПОРЯДОК PHYSARALES

Didymium clavus (Alb. & Schwein.) Rabenh.

Образец CWU MP2-102

Субстрат: листовая опад *Quercus pubescens* Willd.

Локалитет: ММ, верховья ручья, нижний водопад, дубовый лес

Дата сбора: 3.07.04

Образец CWU MP2-104

Субстрат: мертвые ветви sf. *Sambucus nigra* L.

Локалитет: ММ, верховья ручья, граница заповедника, кустарниковые заросли.

Дата сбора: 30.06.04

Степень новизны: **новый для ММ**

Mucilago crustacea F.H.Wigg.

Образец CWU MP2-80

Субстрат: опад хвои *Pinus pallasiana* D.Don.

Локалитет: ММ, мыс Никиин, дубово-сосновый лес

Дата сбора: 2.07.04

Образец CWU MP2-80

Субстрат: мертвая кора *Quercus pubescens* Willd. с мохообразными.

Локалитет: низовья ручья

Дата сбора: 2.07.04

Степень новизны: **новый для ММ**

Physarum leucophaeum Fr.

Образец CWU MP2-103

Субстрат: мертвая древесина cf. *Quercus* sp.

Локалитет: ЯГЛЗ, Гурзуфское лесничество, дубово-грабовый лес, ок. 400 м над ур. моря.

Дата сбора: 5.07.04

Образец CWU MP2-106

Субстрат: мертвая древесина cf. *Quercus* sp.

Локалитет: ЯГЛЗ, Гурзуфское лесничество, дубово-грабовый лес, ок. 400 м над ур. моря.

Дата сбора: 5.07.04

Степень новизны: **новый** для ЯГЛЗ.

Автор выражает благодарность администрации Государственного природного заповедника «Мыс Марьян» и лично директору Маслову И.И., администрации Ялтинского государственного горно-лесного заповедника и лично с.н.с. Бондаренко З.Д. за помощь в организации работы, а также всем студентам гр. Б-132 и Б-142 биол. ф-та ХНУ им. В.Н. Каразина за участие в проведении сборов.

Список литературы

1. Дудка И.А., Кузуб В.В., Романенко Е.А. Миксомицеты Ялтинского горно-лесного заповедника // Микол. и фитопатол. 1999. Т.33, Вып.5. С.307-313.
2. Новожилов Ю.К. Эпифитные миксомицеты некоторых районов СССР. Анализ распределения по типам субстратов и местообитаниям // Микол. и фитопатол. 1988. Т.22, Вып.4. С.301-307.
3. Ing B. The Myxomycetes of Britain and Ireland. An identification Handbook. Slough: The Richmond Publishing Co. Ltd., 1999. 374 p.
4. Mitchell D.W. Myxomycetes. The Electronic Database. 2002.
5. Nannenga-Bremekamp N.E. A Guide to Temperate Myxomycetes. Bristol: Biopress Ltd., 1991. 410 p.